

**ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К БОЛЕЕ ЧИСТОЙ ВОДЕ И
ЗДОРОВОЙ ПОЧВЕ В УЗБЕКИСТАНЕ**

З.О. Эгамбердиева

*Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
Zarinaegamberdieva07@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506437>

В сентябре 2015 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла «План действий по устойчивому развитию до 2030 г.», который содержит 17 целей устойчивого развития (SDG) и 169 целевых показателей. SDG 15 призывают страны к защите, восстановлению и продвижению устойчивого использования земных экосистем, устойчивому управлению лесами, борьбе с опустыниванием, остановке деградации и восстановлению земельных ресурсов, а также к прекращению потери биоразнообразия. Цель 15.3 направлена на «борьбу с опустыниванием и восстановление деградированных земельных ресурсов и почвы, включая земли, пострадавшие от опустынивания, засух и наводнений, а также создание мира, в котором деградация земельных ресурсов будет нейтрализована» к 2030 г [1].

Последствия изменения климата, роста населения и глобальных экономических кризисов оказывают негативное воздействие на экономику в целом, и особенно на продуктивность засоленных, засушливых и деградированных земель в Центральной Азии. В этих условиях необходимым условием обеспечения стабильного, устойчивого развития и продовольственной безопасности является применение комплексного, научного и инновационного подходов к использованию и управлению ограниченных природных ресурсов [3].

В Узбекистане существуют серьезные проблемы, связанные с загрязнением воды и почвы. Одной из основных проблем является недостаток эффективных методов очистки воды, что приводит к распространению водно-земельных болезней. Недостаточное качество почвы также оказывает негативное влияние на сельское хозяйство и здоровье населения. Кроме того, отсутствие современных методов орошения ведет к нерациональному использованию водных ресурсов. Инновации играют ключевую роль в современном управлении водными ресурсами и водоснабжении. С появлением новых технологий и подходов можно более эффективно управлять водными ресурсами, снижать потери воды и обеспечивать устойчивое водоснабжение для населения и промышленности. Инновационным подходом является использование современных сенсорных технологий и систем мониторинга. С помощью датчиков и систем сбора данных можно непрерывно контролировать состояние водных ресурсов и сетей водоснабжения. Это позволяет быстро выявлять утечки, оптимизировать расход воды и предотвращать аварии. Такой подход увеличивает эффективность управления водными ресурсами и снижает потери воды [2]. Почвенная спектроскопия - это быстрый, экономичный и экологически чистый метод, использующий взаимодействие электромагнитного излучения с почвой для оценки таких свойств почвы, как уровень кислотности, органического углерода, азота и удержания воды. Эти показатели определяют здоровье и пригодность почв для использования. Это является ключевым фактором повышения производительности сельского хозяйства и предотвращения деградации почв [4].

В соответствии с утверждением SDG и принятием задачи 15.3 SDG как способствующей реализации. Стратегии UNCCD целью процесса выполнения задач LDN является повышение готовности стран к достижению LDN к 2030 г. Однако постановка задач LDN — это не изолированный процесс. Он должен быть включен в общие политики национального развития. Для поддержки процессов постановки задач LDN и вклада в подготовку почвы для достижения LDN к 2030 г. требуется политическая воля правительств и активное вовлечение всех групп и секторов заинтересованных сторон, воздействующих на природный наземный капитал и получающих выгоду от его использования [1].

Литература;

1. Akhtar Schuster, M et al.: Operationalizing land degradation neutrality: unravelling the semantics to support action and synergies among the Rio Conventions. Environmental Management. (submitted manuscript)
2. <https://fastfine.ru/readyworks/referaty/innovacii/innovacionnye-podhody-k-vodosnabzheniyu-i-upravleniyu-vodnymi-resursami>
3. https://www.researchgate.net/publication/363264989_Innovacionnye_podhody_i_tehnologii_u_pravlenia_zasoleniem_marginalnyh_zemel_Centralnoj_Azii_Ucebnoe_rukovodstvo
4. <https://www.fao.org/fao-stories/article/ru/c/12721047>